

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAOUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WAR A B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M , ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

CRISE DU LOGEMENT : UNE PROBLEMATIQUE RECURRENTE DANS LA VILLE DE DANANE

HOUSING CRISIS: A RECURRING PROBLEM IN THE CITY OF DANANE

ZUO ESTELLE EPSE DIATE, *Assistante*

UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA BOUAKE, GEOGRAPHIE / estellezuo83@yahoo.fr , CÔTE
D'IVOIRE

Auteur Correspondant : **ZUO ESTELLE EPSE DIATE**; Email : estellezuo83@yahoo.fr

Reçu le 31/03/25 Evalué le 14 /05/25 Accepté le 31/05/25

RESUME

La ville de Danané, à l'ouest de la Côte d'Ivoire connaît depuis les années 1980 une urbanisation accélérée caractérisée par la croissance de la population urbaine. En effet, de 19 608 habitants en 1975, sa population est passée à 104 672 habitants en 2014, puis à 131 586 habitants en 2021. Cette croissance démographique rapide a engendré des effets sur l'espace urbain à travers une multiplication incontrôlée de logement. Malgré cette prolifération, l'offre dans le domaine du logement n'arrive pas à combler les demandes de la population qui ne cesse de croître. Ainsi, plusieurs actions ont été menées par les acteurs locaux pour résoudre ce problème de logement. Comme objectif, cet article vise à analyser l'influence de l'étalement urbain sur l'accès aux logements dans la ville de Danané. De ce fait, l'approche méthodologique s'est appuyée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. Il ressort que la dynamique spatiale et démographique de Danané influence directement l'accès aux logements et le niveau de vie des populations locales. Face à cette crise de logements et pour réduire les disparités de l'accès aux logements les autorités locales accompagnent les populations par des mesures visant à faciliter l'accès à l'obtention des terres pour construire des habitations, et aux documents techniques d'urbanisme. Ces mesures visent à mettre en œuvre des systèmes de réglementation du foncier en vue de réduire le coût du logement, de lutter contre la cherté des terrains non construits et d'avoir un accès facile aux documents techniques d'urbanisme. En somme, la crise de logement sévit au sein de la ville, des actions sont déployés pour réduire ces disparités et le coût élevé des logements pour les populations locales.

Mots clés : Crise, logement, problématique, dynamique spatiale, Danané

ABSTRACT

The city of Danané, located in the west of Côte d'Ivoire, has been experiencing accelerated urbanization since the 1980s, characterized by the growth of the urban population. Indeed, from 19608 inhabitants in 1975, its population increased to 104672 inhabitants in 2014, and then to 131,586 inhabitants in 2021. This rapid demographic growth has had effects on urban space through uncontrolled multiplication of housing. Despite this proliferation, the supply of housing cannot meet the needs of the population, which continues to grow. Thus, several actions have been carried out by local actors to address this housing issue. The objective of this article is to analyze the influence of urban sprawl on access to housing in the city of Danané. Therefore, the methodological approach was based on documentary research and field surveys. It appears that the spatial and demographic dynamics of Danané directly influence access to housing and the standard of living of local populations. In response to this housing crisis and to reduce disparities in access to housing, local authorities are supporting the population with measures aimed at facilitating access to land for building homes, as well as technical urban planning documents. These measures aim to implement systems of land regulation in order to reduce housing costs, combat the high price of undeveloped land, and ensure easy access to technical urban planning documents. In summary, the housing crisis is prevalent in the city, and actions are being taken to reduce

these disparities and the high cost of housing for local populations.**eywords**: Crisis, housing, problem, spatial dynamics, Danané

INTRODUCTION

L'urbanisation est un phénomène courant dans le monde, car plus de la moitié de la population mondiale vit dans les zones urbaines (K.R.Yao, 2019, p. 7). Ainsi, les pays du sud, plus particulièrement ceux de l'Afrique connaissent un étalement urbain très significatif. Avec une forte croissance démographique, les ratés de la planification, les occupations illégales et l'habitat informel ou encore les réformes touchant à la bonne gouvernance sont des thématiques récurrentes des rapports institutionnels comme des analyses scientifiques sur les villes africaines (A. Biehler *et al.*, 2015, p.1). L'essor des villes africaines demeure ainsi un problème majeur pour les acteurs en charge des questions urbaines. En effet, la maîtrise de la croissance urbaine, tant démographique que spatiale, est une difficulté pour l'aménagement des villes et pour garantir la qualité de vie de leurs habitants (S. Séré, 2020, p.2). La Côte d'Ivoire à l'instar des autres pays de l'Afrique connaît un taux d'urbanisation qui est passé de 32,0% en 1975 à 52,5% en 2021(ONU-Habitat, 2023, p.3). Cette urbanisation accélérée suscite des problèmes urbains tant au niveau spatial (étalement urbain) que social (question de logement) d'où l'insuffisance de logements apparaît avec la prolifération de l'habitat précaire et la naissance du désordre urbain (A.J. Djah, 2014, p.3). Ainsi, dans la ville de Danané, la croissance rapide de la population a engendré des effets sur l'espace urbain à travers la multiplication incontrôlée de logement. Mais la crise militaro-politique de 2002 a occasionné la destruction de plusieurs logements dans cette ville. Cette destruction de logement crée les problèmes de logement face à une population grandissante. Cela suscite alors un ralentissement de la production de logement dans l'espace urbain de la ville de Danané. Pourtant, la ville s'étend face à une population dont les besoins en logement sont de plus en plus croissants. Il convient alors de se poser la question centrale suivante : Comment l'étalement urbain influence-t-il l'accès au logement dans la ville de Danané ? Ainsi, cet article se propose d'analyser l'influence de l'étalement urbain sur l'accès aux logements dans la ville de Danané. L'hypothèse de recherche cet article est que l'accès aux logements dans la ville de Danané s'avère être difficile à cause de l'étalement urbain. De ce fait, il convient d'abord de faire l'état des lieux de l'étalement urbain, ensuite d'analyser les facteurs explicatifs du difficile accès aux logements puis d'évaluer les effets induits par le difficile accès aux logements dans la ville de Danané et enfin de montrer les stratégies mises en place pour réduire le déficit de logements dans cette ville.

1. METHODOLOGIE

1.1. Présentation de la zone d'étude

La ville de Danané est située à l'ouest de la Côte d'Ivoire dans la région de Tonkpi entre le 7°16'30'' et 7°15'54'' de latitude Nord, et entre le 8°09'54'' et 8°08'42'' de longitude Ouest, Danané est une ville distante de 681 km d'Abidjan, capitale économique et de 77 km de Man. Elle s'étend sur une superficie de 683 km² et est limitée au nord par Kouan-houlé, au nord-est par Daleu, au sud par le département de Zouan-hounien, à l'est par Mahapleu et à l'ouest par les Républiques de Guinée et du Libéria. Avec un relief très accidenté et un climat chaud et humide, elle est l'une des grandes villes de la région du Tonkpi avec une population estimée à 131 586 habitants selon l'Institut National de la Statistique (INS, 2021). Par ailleurs, sa population est constituée d'autochtone Dan ou Yacouba, d'allochtone (baoulé, lobi et malinké). Elle est une ville cosmopolite qui reçoit chaque année des étrangers venant de la sous-région. Bâti sur une zone forestière avec une plateforme économique très importante à travers des conditions pédologiques et climatiques favorables aux cultures pérennes (café, cacao) et des cultures vivrières (riz, manioc), Danané est un lieu d'attraction tant pour les ivoiriens que les étrangers à la recherche du bien-être. Ainsi, la figure 1 présente la carte de localisation de la ville de Danané.

024

Figure 1 : Localisation de la ville de Danané
 Source : CNTIG, 2017/Réalisation : E. Zuo, 2024

1.2. Méthodes de collecte et d'analyse des données

La collecte de données s'est faite à travers des fouilles documentaires, et des enquêtes de terrain. En effet, plusieurs ouvrages généraux et spécifiques ont été consultés afin d'avoir des données nécessaires à la rédaction de cet article. Il s'agit des documents statistiques, cartographiques, des thèses et des articles portant sur la ville de Danané et des articles sur l'accessibilité aux logements. Dans l'optique de rendre les données collectées plus complète et pertinente, des enquêtes de terrain ont été effectuées à travers des techniques comme l'observation directe, les entretiens et les enquêtes par questionnaire auprès des chefs de ménages.

Concernant l'observation directe, elle a permis de faire des prises de vue sans toutefois entrer en contact direct avec l'enquêté, mais aussi d'apprécier le type d'habitat du centre-ville jusqu'à la périphérie et le niveau de peuplement au sein des différents quartiers à Danané. S'agissant des entretiens, ils ont permis d'échanger directement avec certains agents de la ville de Danané en charge de l'aménagement urbain. Il s'agit des Directeurs du service Technique de la Mairie et du Ministère de la Construction, du Logement et de l'urbanisme de Danané afin de mieux

cerner les difficultés d'accessibilité aux logements induits par l'étalement urbain de Danané. Des données ont pu être collectées sur la typologie des quartiers créés grâce au phénomène d'étalement, les causes de l'insuffisance de logement ainsi que le lien entre la problématique de l'accès aux logements et l'étalement urbain à Danané. Aussi, l'entretien a abordé les questions d'acquisition d'une Attestation de Concession Définitive (ACD) en milieu urbain, le plan d'urbanisme de la ville, les procédures administratives d'un lotissement privé et villageois, le nombre de lotissement réalisé à Danané au cours de ces dix dernières années ainsi que le nombre de nouveaux quartiers.

Pour le choix des quartiers investigués, la méthode à choix raisonné basée sur des critères à la fois qualitatifs (types d'habitat, couronne géographique, l'environnement du logement) et quantitatifs (caractéristiques socio-démographiques, le niveau de surcharge dans les logements, la densité des habitats, le nombre de quartiers précaires, le niveau d'équipement et d'infrastructure) a permis de sélectionner sept (7) quartiers dans la ville de Danané. Il s'agit des quartiers tels que : Gningleu, Guialopleu, Koyapleu, Lapleu, Libreville, Moribadougou et quartier TP. De plus, la méthode de proportionnalité a été utilisée pour élaborer l'échantillonnage. Au total, 280 chefs de ménages ont été interrogés grâce au questionnaire et répartis dans les sept quartiers sélectionnés à travers la formule ci-après.

En utilisant les données du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) 2021, fournies par l'INS, la taille de l'échantillon est définie à l'aide de la formule statistique suivante :

$$n = \frac{Z^2(PQ)N}{e^2(N-1) + Z^2(PQ)}$$

Source : H. Gumuchian et *al.*, 2000, p. 346

Avec : n : taille de l'échantillon ; N : taille de la population mère des quartiers choisis ; Z : coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance avec pour valeur 1,96) ; e : marge d'erreur dont la valeur est 0,05 ; P : Proportion des ménages supposés avoir les caractères recherchés. Cette proportion est 0,5 soit 50%. Q : la proportion estimée de la population ne possédant pas la caractéristique d'intérêt (Q=1-P : ce qui donne 0,5).

Ainsi, en appliquant la formule par quota, le tableau I présente la répartition des chefs de ménages selon les quartiers sélectionnés.

Tableau I : Nombre de ménages enquêtés par quartier

Quartiers	Effectif total des ménages	Nombre de ménage enquêté
Gningleu	172	36
Guialopleu	101	21
Koyapleu	185	34
Lapleu	163	35
Libreville	167	35
Moribadougou	400	85
Quartier TP	165	35
TOTAL	1943	280

Source : INS-RGPH, 2021 et nos calculs 2024

La finalité de cette approche quantitative permet de spatialiser les données. Avec ces quartiers investigués, cela a permis de réunir un ensemble de données relatives à la difficulté d'accès aux logements, le niveau d'instruction, la catégorie socioprofessionnelle, le niveau de revenus des ménages ainsi que le prix des terrains et des logements.

1.3. Outils de traitement des données

Les données recueillies ont fait l'objet de traitement et d'analyse grâce à l'usage de quelques logiciels. En ce qui concerne la réalisation des cartes, le logiciel QGIS 2.18 a été utilisé. Concernant le traitement des données quantitatives, il s'est fait en deux phases. La première phase a consisté à faire le dépouillement des données issues des enquêtes de terrain grâce au logiciel IBM SPSS Statistics 20. La seconde phase a consisté à faire des traitements informatiques à travers le logiciel EXCEL 2016 pour la conception des tableaux statistiques et des graphiques nécessaires à une analyse descriptive du phénomène. Quant aux données qualitatives, l'ensemble des discours des enquêtés ont été analysés. A l'aide du logiciel Word 2019, les données ont été saisies.

2. RESULTATS

Les principaux résultats portent d'une part sur l'état des lieux de l'étalement urbain de la ville de Danané, les facteurs explicatifs du difficile accès aux logements, les conséquences de la crise du logement, l'occupation incontrôlée de l'espace de la ville et d'autre part sur les stratégies de lutte pour pallier ce problème.

2.1. Evolution spatiale de la ville de Danané avec une dynamique démographique importante

La dynamique spatiale de la ville de Danané s'est faite de manière progressive. Avec une évolution lente au départ avant l'indépendance, elle va connaître une croissance rapide au fil des années. Cette croissance se structure en différentes périodes de 1960 à 2023.

La ville connaît un étalement urbain considérable alimentée par une croissance démographique continue.

2.1.1. Évolution urbaine de la ville de Danané de 1906 à 2023

L'urbanisation de la ville de Danané débute en 1906, période où les colons installent un poste militaire à Danané. C'est le début d'un aménagement sommaire avec la réalisation de bâtiments administratifs devant abriter les services publics (M. Le Pape et *al*, 1985, p.454). En 1913, la mise en place du premier plan d'urbanisme voit la création des lotissements des quartiers centraux habités par la population blanche que sont (Air-France, Commerce et Résidentiel). Plus tard entre 1930-40, le quartier de Petit Danané naît, peuplé par la population noire. L'année 1946 voit l'arrivée de migrants venus du nord de la Côte d'Ivoire, mais la ville de Danané reste faiblement urbanisée avant 1960. Après l'indépendance en 1963, l'espace urbanisé prend de l'ampleur du fait de la réalisation des équipements tels que le lycée moderne de Danané.

De plus, en 1969, des lotissements ont été effectués permettant à l'ancien poste colonial de s'étendre par la création d'autres quartiers précaires comme Houphouët ville, Gningleu, et Koyapleu ; et le morcèlement d'autres lots dans les quartiers Air France, Petit Danané. Ces lotissements permettent de réaménager les parties Sud, Est et le Nord-est de la ville en 1969, 1970, 1978 et 1980. Aussi, la décennie de 60 à 70 voit l'expulsion de nombreuses populations des quartiers périphériques afin de faire de vastes lotissements. De nouveaux quartiers sont aménagés tels que : Gningleu (10 ha), Goueuleu (4 ha), Moribadougou (23 ha), Houphouët ville (14 ha) et Zokouaville (9 ha). En outre, de nombreux équipements et infrastructures sont également réalisés.

De 1970 à 1980, l'extension de la ville rattrape les zones périphériques. Cette évolution spatiale s'oriente vers la partie Ouest et Nord de la ville avec les quartiers comme Dioulabougou (12ha),

Belle ville (7ha), Caillou (4ha), TP (5ha) et Gahie-ville (13). Des lotissements sont réalisés dans ces quartiers, donnant un aspect compact à la ville. Cette période est aussi marquée par la réalisation de voies non bitumées dans la ville. Avec tous ces quartiers créés, l'espace urbanisé atteint 102ha pour une population de 19 608 habitants (RGP, 1975).

Entre 1980 et 2000, avec le désengagement de l'Etat de la production de lots urbains et l'arrivée massive de migrants venus du Libéria à la suite de la guerre de 1988, l'extension incontrôlée de la ville conduit à la création des quartiers tels que : Guialopleu (11ha), Blessaleu(10ha) et libreville (8ha). En 1998, la superficie urbanisée atteint 300 ha pour une population estimée à 50 203 habitants (RGPH,1998). Cette croissance spatiale rapide conduit au phénomène de l'étalement urbain dans la ville de Danané. Ainsi, de 2000 à 2023, une dynamique spatiale plus importante s'opère avec de vastes lotissements liés à l'arrivée massive de migrants des suites de la crise militaro politique de 2002 en Côte d'Ivoire. La prolifération de nouveaux quartiers atteint les villages périurbains tels que Lapleu, Tieukpoloupleu, Cynthiapleu, et Deamanpleu, devenus désormais des quartiers de la ville du fait de la disponibilité foncière et des coûts abordables des terrains. Des lotissements continuent de se mettre en place dans les quartiers tels que TP, Gueville, Belleville 1,2 et 3, et la Paix. Cette surface urbanisée atteint 682 ha en 2021 avec une population de 131 586 (RGPH, 2021). Avec cette dynamique urbaine, Danané devient l'une des villes de l'Ouest urbanisée jusqu'à maintenant en 2023. Ainsi, la figure 2 présente la croissance spatiale de Danané avant 1960 jusqu'en 2023.

Source : Mairie, 2017

Réalisation : E. Zuo., 2024

Figure 2 : Croissance spatiale de Danané avant 1960 jusqu'en 2023[^]

2.1.2. Structure de la population dominée par une forte jeunesse

La population de la ville de Danané se structure de la même manière que celle de la population ivoirienne en général. Selon le RGPH de 2021 effectué par l'INS, la population de la ville de Danané est majoritairement jeune. Cette jeunesse fait de Danané une ville dynamique. La figure 3 présente la pyramide des âges de la population de Danané en 2021.

Source : RGPH, 2021, Direction Nationale INS, Abidjan, 2024

Figure 3 : Pyramide des âges de la population de la ville de Danané en 2021

La pyramide de la population de la ville de Danané obtenue à partir des résultats du Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2021 montre le caractère jeune de sa population. Cette caractéristique est comparable à celle de la population des pays en développement. Le taux de la jeunesse de Danané s'élève à 78 %. Ce taux élevé de jeunes dans la population totale s'explique par le fort taux de natalité dans le pays. L'âge de cette jeunesse est compris entre 0 et 35 ans. Après cette population suit la population adulte dont l'âge est compris entre 35 ans et 65 ans. Le taux de cette catégorie de population est de 20 % dans la ville de Danané. Située entre la population jeune et la population vieille, la population adulte représente la majorité des personnes actives de la population de Danané. Le sommet très mince de la pyramide représente les personnes âgées (les vieilles personnes) de la population totale. L'âge de cette catégorie de personne part de 65 ans à 85 ans et plus. Les personnes appartenant à cette catégorie (soit 2%) sont en majorité des retraités. Ce faible taux s'explique par la non prise en charge des personnes âgées et retraitées et aussi à la faible espérance de la vie en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier.

2.2. Facteurs explicatifs du difficile accès aux logements

2.2.1 Succession de crise en Côte d'Ivoire : facteur de l'insuffisance de logement à Danané

En 2002, le pays est traversé par une crise militaro-politique qui conduit à l'abandon de la politique de développement urbain. Durant cette crise, des populations venues de partout de la Côte d'Ivoire vont se diriger vers Danané à la recherche de la stabilité sociale et économique. Leur arrivée va entraîner une forte demande de logements et de terrains constructifs. Ainsi, la population autochtone (yacouba) dépourvue de ses biens va procéder à la vente de leurs terres afin de se prendre en charge. De plus, l'absence de structures étatiques pendant la crise militaro-politique de 2002, a entraîné un désordre urbain total dans la ville de Danané. En effet, pendant cette crise, les structures telles que le ministère de la construction et la mairie n'étaient pas en activité. À cet effet, les lotissements et construction sont laissés au domaine privé et la population. Ce désordre va se poursuivre en 2010 avec la crise post-électorale qui entraîne le déplacement massif de réfugiés vers Danané accentuant le problème de logement.

2.2.2. Lenteur administrative, une entrave à l'accès aux documents techniques de propriété à Danané

La lenteur dans les processus administratifs d'urbanisme crée de nombreux problèmes au niveau de l'accès aux documents techniques de propriété et aux logements dans la ville de Danané. Ces lenteurs sont perceptibles à plusieurs niveaux parmi lesquels se situe le mode d'obtention d'un terrain constructible. En effet, dans le cadre d'obtention d'un lot à Danané, il y a des documents attestant le droit de propriété sur le terrain qui doivent être fournis. Il s'agit de l'attestation villageoise de purge du droit coutumier et de l'ACD. En plus de cela pour la construction de son lot, le propriétaire doit se faire établir le Permis de Construire (PC). Mais, lorsque l'acheteur n'a pas tous ces documents, s'il engage la construction de son logement, ses travaux sont stoppés par les autorités locales du ministère de la construction.

2.2.2.1. Diversité de documents : un obstacle pour l'obtention de l'ACD

Pour mettre à l'abri son terrain, l'acquéreur doit se faire élaborer l'ACD auprès des autorités et services compétents. Pour l'établissement de cet arrêté, il doit fournir une diversité de documents qui constituent parfois un obstacle pour les populations. Il s'agit généralement pour une nouvelle demande de fournir un dossier technique, tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le bien sollicité, 01 état topographique, 01 plan de situation pour les parcelles situées en dehors des lotissements non approuvés, 04 photocopies de la Carte Nationale d'Identité (CNI) du demandeur, 01 fiche de renseignement modèle du cadastre et 01 reçu de paiement des frais de dépôt au Service du Guichet Unique du Foncier et de l'Habitat (SGUFH). Tous ces documents engendrent des coûts supplémentaires pour les populations.

2.2.2.2. Coût élevé de l'Arrêté de Concession Définitive (ACD) : un véritable souci pour la population de Danané

Pour la population de Danané, l'ACD est très couteux. En effet, en Côte d'Ivoire, le montant des ACD est fonction du lieu et du type de la demande. Il varie selon que l'on soit dans les Districts Autonomes, les chefs-lieux de Région et de Département. Ainsi, le tableau II présente les prix de l'ACD fixés par l'Etat en fonction de la nature et du lieu de la demande en Côte d'Ivoire.

Tableau II : Prix des ACD en fonction de la nature et du lieu de la demande en Côte d'Ivoire

Prix de l'ACD selon le lieu / Nature de la demande	Prix (FCFA) District Autonome d'Abidjan	Prix en (FCFA) District Autonome de Yamoussoukro	Prix en (FCFA) Chef-Lieux de Régions	Prix en (FCFA) Chef-Lieux de Départements	Durée de livraison de l'ACD (jours)
Nouvelle demande	100000	100000	90000	70000	78
Demande avec lettre d'attribution (LA)	90000	90000	80000	60000	73
Demande avec titre foncier (TF)	80000	80000	70000	50000	35
Demande avec Arrêté de Concession Provisoire (ACP)	80000	80000	70000	50000	35

Source : MCLU, 2024

Sur le tableau II, la ville de Danané étant le chef-lieu du Département de Danané, le montant de l'ACD est compris entre 50 et 70 000F CFA selon le type de la demande. Pour la population, ces sommes sont trop élevées ; ce qui constitue un frein pour elles dans l'obtention de ce document. Le Ministère de la Construction du Logement et de l'Urbanisme de Danané quant à lui sensibilise les propriétaires terriens à avoir leur ACD pour garantir la sécurisation de leurs parcelles ce document. Ainsi, à cause du prix élevé de ce document et des procédures de réalisation très longue, la population de Danané refuse son établissement. Or, cela peut constituer un frein dans la réalisation de leurs travaux de construction.

2.2.2.3. Difficultés d'accès au Permis de Construire dans la ville de Danané

Le Permis de Construire (PC) est une autorisation administrative qui permet à toute personne physique, morale, publique ou privée d'exécuter des travaux de construction après vérification de leur conformité à la réglementation en termes d'urbanisme, d'architecture d'ingénierie et de sécurité. À Danané, ce document n'a pas véritablement d'importance aux yeux de la population. En effet, la moitié de la population enquêtée trouve l'établissement de celui-ci trop long et compliqué parce que la procédure implique de fournir un certificat d'urbanisme, un titre de propriété et un plan de conception du projet d'architecture conçue par un architecte agréé. Tout ce processus constitue un obstacle pour la population.

2.3. Effets induits par le difficile accès aux logements dans la ville de Danané

2.3.1. Coût élevé du logement dans la ville de Danané

Le loyer est un facteur déterminant dans l'accès du logement. A Danané, il varie d'un quartier à un autre et est fixé en fonction du type de logement. Le loyer moyen des différents types de logement varie entre 3 500 FCFA et 50 000 FCFA par mois. Le tableau III montre les différents coûts de loyer par quartier enquêté à Danané.

Tableau III : Différents prix de loyer par quartier enquêté à Danané

Prix des loyers (FCFA)	Studio (1pièce avec commodité)	Studio (1pièce sans commodité)	2 pièces	3 pièces
Gningleu	20000	5000	25000 à 30000	40000
Gninlopleu	15000	5000	20000 à 30000	35000
Koyapleu	15000	3500	20000	30000
Lapleu	15000	3500	20000	25000
Libreville	15000	3500	15000	25000
Moribadougou	20000	15000	30000	35000
TP	10000	2500	10000	25000

Source : Enquête de terrain, 2024

Il y a une inégalité entre les coûts de logement dans les différents quartiers de la ville de Danané.

En effet, dans les quartiers plus proches du centre urbain (Gningléu, Moribadougou), le coût du loyer est plus élevé par rapport aux quartiers périphériques comme Libreville, Lapléu, Koyapléu. En effet, dans les quartiers centraux, l'on peut avoir un studio à 15 000F.CFA voir 20 000F CFA, un logement d'une pièce simple à 5 000F.CFA, un logement de deux pièces à 25 000F CFA ou 30 000F.CFA et à partir d'un logement de trois pièces, le coût de location est de 35 000F CFA à 40 000F CFA.

Ces coûts élevés s'expliquent par l'accessibilité et la proximité des services et équipements de base. Contrairement au centre, dans les quartiers périphériques comme Guialopléu, Koyapléu, Lapléu et Libreville, les prix des logements sont moins onéreux. Le coût de loyer s'établit comme suit : 15 000F CFA pour les studios, 3 500F CFA à 15 000F CFA pour les logements d'une pièce simple, 15 000F CFA à 20 000F CFA pour les logements de deux pièces et enfin, le prix de location des logements de trois pièces et plus est à 25 000F CFA et 30 000F CFA. Ces prix s'expliquent par le fait que ces quartiers sont éloignés du centre urbain. De plus, ils sont mal équipés en d'infrastructures et équipements de base.

Dans le quartier TP, les logements présentent les prix les plus bas sur le marché de l'offre de logement. En effet, le prix de location d'un studio est de 10 000F CFA, les maisons d'une pièce simple sont à 2 500F CFA, les maisons de deux pièces sont à 7 000F CFA pour certaines et à 10 000F CFA pour d'autres et enfin, le prix de location des logements de trois pièces et plus est de 25 000F CFA. Ces bas prix des logements dans ce quartier s'expliquent par le fait que ce quartier est un quartier précaire. De plus, les maisons sont pour la plupart construites avec des matériaux anciens comme la terre battue.

2.4. Stratégies diversifiées d'accès aux logements dans la ville de Danané

Les ménages et les autorités locales développent plusieurs stratégies en vue d'accéder à un logement. Il s'agit de la construction de logement locatif et de l'acquisition de document technique d'urbanisme.

2.4.1. Construction de logement locatif dans la ville de Danané

Les marchés du logement locatif sont visibles sur l'ensemble du territoire ivoirien. Une demande soutenue de logement se retrouve face à une offre limitée. Par conséquent, la population construit des logements locatifs en vue de satisfaire les besoins en logements.

À Danané, les prix de l'offre pour les logements et surtout, les prix des terrains ont fortement augmenté dans de nombreux endroits. Du point de vue financier et du rendement, les prix élevés des terrains favorisent en règle générale la construction de logements locatifs. De ce fait, les populations ayant une stabilité financière et un terrain procèdent à la construction de logements locatifs. Plusieurs producteurs font des travaux visant à transformer la structure du bâti, qu'elle soit interne ou externe en adaptant le logement aux besoins des ménages. On assiste de ce fait, à la transformation de cours en des logements locatifs. Ces logements, sont mis à la disposition des populations à revenus faible. Ainsi, ces modes de constructions sont liés à la modernisation de la société et au désir des propriétaires de satisfaire la demande en logement.

L'habitat de type locatif rapporte plus de revenus financiers aux propriétaires. En effet, sur un terrain de 600m², le propriétaire construit une bande de 4 à 6 logements de deux pièces chacun. Dans le cadre de la construction de studio (1 pièce), le nombre peut excéder 10 logements sur ce terrain de la même superficie. Le temps mis pour la construction dans le cadre de l'avancement des travaux dépend des moyens du propriétaire. Ces logements sont un moyen de lutte contre la problématique de logement parce qu'ils permettent de loger plusieurs ménages sur une même parcelle.

2.4.2. Acquisition de documents d'urbanisme, une initiative prise par les autorités locales

Dans le souci d'atténuer la question de logement sur le territoire, l'Etat a instauré des structures tels que le Ministère de la Construction du Logement et de l'Urbanisation (MCLU), la mairie et le cadastre, qui fournissent des documents (ACD, permis de construire) à la population. À cet effet, ces documents sont les seuls et uniques actes qui donnent le droit de propriété d'un terrain. Mais, ceux-ci sont négligés par les propriétaires terriens. Ils ne respectent pas les règles d'urbanisme, car ils n'ont aucune idée de leur importance. De ce fait, l'État fait plus la promotion de ces structures et documents d'urbanisme.

Pour mettre en vigueur les réglementations d'urbanisme, l'État à travers le Service du Guichet Unique du Foncier et de l'Habitat, contrôle tous les lotissements et fournir plus d'informations sur le foncier. Il fait aussi la promotion de logement dans toutes les villes du pays sans exception. Car, l'on remarque que c'est dans les grandes villes du pays (Abidjan, Bouaké et Daloa), que l'État s'intéresse à la promotion de logement. De ce fait, dans les petites villes, le foncier est livré aux mains des promoteurs immobiliers. Ce qui conduit au non-respect des règles en matière d'urbanisme. À cet effet, l'Etat à travers les pouvoirs décentralisés et déconcentrés fait la promotion des documents d'urbanisme à travers les administrations. Ce qui permet un assainissement du foncier à travers une réorientation de la ville de Danané. Ainsi, pour garantir leurs biens fonciers, les populations de Danané s'acquittent ces documents d'urbanisme. Car, ils sont un moyen de construction et d'accès facile aux logements.

3. DISCUSSION

Au lendemain de la crise post-électorale de 2010, la ville de Danané connaît un développement urbain considérable. Cependant, la capacité effective à intégrer les populations économiquement vulnérables est remise en cause dans un contexte de crise de logement. Un tel contexte génère des effets négatifs importants notamment chez les riverains.

A Danané, la crise de logement entraîne une mauvaise distribution de logement. Ainsi, les formes les plus expressives de cette difficulté sont entre autres la pénurie de logement, la hausse du cout des loyers, l'insuffisance de logement à la périphérie, la difficulté d'accès aux documents administratifs pour l'obtention d'un logement.

Ces résultats se confirment avec M. A. Sanni *et al.*, (2009, p. 231) soulignant que : « *La demande de logement reste toujours insatisfaite à cause d'un important croit démographique* ». A cet effet, le dénombrement des habitats dans une zone géographique bien délimitée n'est pas une chose aisée. Cela est due au fait que la maîtrise statistique de l'évolution des bâtis dans une agglomération est très méconnue. En effet, V. Dupont. (2017, p.30) explique dans son article que la crise de logement dans les villes indiennes se caractérise par la pénurie de logements décents entraînant un accroissement des bidonvilles. Pour mieux comprendre cette assertion de V. Dupont (op. cit.), certains géographes à savoir, B. Diarrassouba *et al.*, (2020, p.7) soulignent que la demande non comblée en logements et parcelles de terrain abordables accélère la création et le développement des habitats précaires à Bouaké. De plus, à Danané, la crise de logement génère des logements qui sont couteux avec des prix allant jusqu' à 40.000F CFA. Ces résultats sont en adéquation avec ceux de G. H. Coulibaly *et al.*, (2022, p.136) qui expliquent qu'à Korhogo, le loyer a augmenté. Cette augmentation des coûts du loyer varie suivant la localisation du logement et des éléments endogènes au logement comme la surface ou le confort.

Il ressort également que les difficultés pour l'accès au logement trouvent une explication dans les procédures souvent trop longues et couteuses pour l'obtention des documents administratifs de propriété. En effet, ces situations créées des conflits entre les populations. A.M B. Kakou *et al.*, (2022, p.198) montrent que certains conflits naissent parfois en raison d'un défaut d'enregistrement des attestations de propriété par la tenue d'un registre cohérent. Des

attestations de propriété sont signées au profit de plusieurs personnes sans un véritable contrôle.

. La crise du logement peut être considérée sous deux angles interreliés : d'une part, comme un manque objectif de logements disponibles caractérisé par une offre insuffisante pour répondre à la demande ; d'autre part l'accessibilité aux logements disponibles en raison de leur caractère inabordable par rapport à la capacité à payer des locataires. Ainsi, S. Grenier *et al.*, (2023, p. 142) soutiennent le fait que la crise du logement perdure depuis plus de 10 ans en Abitibi-Témiscamingue (Québec) et se décline sous une double réalité dont la disponibilité (la pénurie de logements) et l'accessibilité. C'est ce qui pousse les propriétaires terriens à mettre à la disponibilité des locataires des habitations dans la ville (K. D Brenoum., 2015, p.133). A Danané, ces stratégies d'auto construction de logements sont mises en place par les populations pour aider à l'accès au logement. Aussi, les autorités locales en charge du foncier font la promotion des documents d'urbanisme pour encourager la population à se faire établir leurs documents de propriété.

CONCLUSION

La ville de Danané a connu une évolution fulgurante de 1975 à 2023 grâce à une croissance démographique rapide. Cette croissance démographique est à la base du développement de la croissance spatiale de Danané. Les crises successives du pays de 2002 et 2010 entraînent une crise de logement dans toute la ville. Les effets les plus visibles sont les disparités des habitations ainsi que la cherté des logements. Ainsi, dans cet espace urbain, plusieurs difficultés s'observent dont le déficit d'habitats, les difficultés d'obtention de documents techniques d'urbanismes pour être propriétaire terrien et le manque de volonté de la population à obtenir les documents de propriété foncières.—Pour résoudre cette situation de crise de logement, les autorités locales encouragent les populations à se faire établir les documents administratifs de propriété et les populations elles-mêmes participent à l'offre de logement par l'auto Construction. Toutes ces difficultés entraînent alors un regard poussé vers une politique urbaine efficace et adaptée au besoin des populations par rapport aux logements. Alors, cette crise de logement ne s'accompagne-t-elle pas également d'une crise en infrastructures, équipements et services de bases dans la ville de Danané ?

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BIEHLER Alexandra, CHOPLIN Armelle et MORELLE Marie, 2015, « Le logement social en Afrique : un modèle à (ré)inventer ? », Article, dans *Métropolitiques*, 1-8, [en ligne] le 18 mai 2015, (consulté le 23 Mars 2025), disponible sur URL : <http://www.metropolitiques.eu/Le-logement-social-en-Afrique-un.html>

BRENOUM Kouakou David, DIABAGATE Abou, GOGBE Téré et COULIBALY Souleymane Zana, 2015, « Les conflits fonciers dans la ville de Korhogo », Article, dans *Revue africaine d'anthropologie*, Université Félix Houphouët-Boigny, 19, 119-137, [en ligne] en 2015, (consulté le 03 avril 2025), disponible sur <https://www.revues-ufhb-ci.org>

COULIBALY Gninian Hervé et SANGARE Nouhoun, 2022, « Problématique de l'accès au logement à l'ère de la transition architecturale à Korhogo en Côte d'Ivoire », Article, dans *American journal of innovative Research and Applied Science*, Vol 15, 5, 131-139, [en ligne] le 4 octobre 2022, (consulté le 5 avril 2025), disponible sur www.american-jiras.com,

DUPONT Véronique, 2017, « Un défi majeur des villes : l'accès à un logement convenable », Article, dans *Bulletin de l'association de géographes français*, vol 94, 1, 22-39, [en ligne] le 28 février 2018, (consulté le 06 avril 2025), disponible sur <http://journals.openedition.org/bagf/294>

DIARRASSOUBA Bazoumana, KOFFI Brou Emile et SANGARE Nouhoun, 2020, « Accès aux logements décentes dans les villes de Bouaké et de Korhogo (Côte d'Ivoire) : du mal-logement aux stratégies résidentielles des ménages », Article, dans *Géotrope*, Hors série, Université Alassane Ouattara, 1, disponible sur www.revuegeotrope.com

DJAH Armand José, 2014, « Impacts socio-spatial de la crise du logement sur le paysage urbain de la ville de Lakota en Côte d'Ivoire : Réflexion applicable à la dynamique urbaine des villes secondaires ivoiriens », Article, dans *Annales*, facultés des lettres et sciences humaines de Nice, 22, 3-35, [en ligne] le 06 avril 2022, (consulté le 10 Avril 2025), disponible sur www.researchgate.net/publication/359773215

GRENIER Stéphane, BADJI Marie Suzanne, GUEYE Mback Touba Serigne et PETIT Micheline, 2023, « Impacts de la crise du logement sur le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre en Abitibi-Témiscamingue et stratégies pour y répondre et y remédier », Article, dans *Revue organisations et territoires*, Vol 32, 3, 130-150, [en ligne] en 2023, (consulté en 16 Avril 2025), disponible sur <https://doig.org/10.1522/revueot.v32n3.1681>

GUMUCHIAN Hervé, MAROIS Claude, FEVRE Véronique, 2000, « Initiation à la recherche en géographie », dans *Geocarrefour*, Vol 75, 4, 4-425, [en ligne] le 15 Mai 2018, (consulté le 23 Avril 2025), disponible sur <https://www.persée.fr/doc/geoca>

INS, 2021, Recensement Général de la Population et de l'Habitat : résultats globaux définitifs, Abidjan, Côte d'Ivoire, INS, 6p

KAKOU Andre Martin Brou et OKOU Kouakou Nobert, 2018, « Aménagement urbain et dynamique foncière en contexte post-crise dans la commune de Bingerville », Article, dans *Kev.ivoir.anthrop.social*, 38, 193-207, [en ligne] en 2015, (consulté le 25 Avril 2025), disponible sur <https://www.revues-ufhb-ci.org>

LE PAPE Marc et KIPRE, Pierre, 1985, « Villes de Côte d'Ivoire 1893-1940 », Article, dans *Cahiers d'études africaines*, Fondation des villes coloniales en Côte d'Ivoire, Économie et société urbaine, vol 25, 99, 454-456, disponible sur https://www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1985_num_25_99_1741_t1_0454_0000

YAO Kouassi Richmond, 2019, Stratégie d'appropriation des logements sociaux face aux modalités institutionnelles : cas de la cité OPES1 de Bingerville, mémoire de master, Science de l'homme et de la société, Université Félix Houphouët Boigny, 113p

SANNI Amadou Mouftaou, KLISSOU Pierre, MARCOUX Richard, TABUTIN Dominique, 2009, « Villes du sud : dynamiques, diversités et enjeux démographiques et sociaux », dans *Actualités scientifiques*, édition des archives contemporaines et partenariat avec l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Paris, 231-345, disponible sur <https://www.books.google.com>

ONU-Habitat, 2023, *une meilleure qualité de vie pour tous dans un monde en urbanisation*, Côte d'Ivoire, Bureau pays du PNUD, 11p

SERE Seydou, 2020, L'accès au logement des jeunes adultes à Ouagadougou (Burkina Faso) : pratiques et stratégies résidentielles, Géographie, Université Rennes 2 ; Université Joseph Ki-Zerbo, 369p

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durable des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREAA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOUYOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77